

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Shaxakimova Shaxnoz Raushandjanovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
YOSH KITOBXON

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR